

Pedagogía del Dolor y el *Amuyawi* (pensar) de Frontera: Contragolpe al superciclo educativo en el Cono Sur

Pedagogy of Pain and the *Amuyawi* (thinking) of Border: Counterblow to the Educational Supercycle in the Southern Cone

Pedagogia da Dor e o *Amuyawi* (pensamento) da Fronteira: Contragolpe ao superciclo educacional no Cone Sul

Jesús Wiliam Huanca-Arohuanca
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa
<https://ror.org/01e9gfg41>
Arequipa, Perú
jhuancaar@unsa.edu.pe
<https://orcid.org/0000-0002-7353-1166>

Resumen

Propósito. La suposición central del ensayo sostiene que la Pedagogía del Dolor se conjuga, materializa y nutre a través del *Amuyawi* de Frontera como pensar emergente de la América de Colores; en el mismo paralaje, asume que la pedagogía de la alegría modelado por el superciclo educativo curricular dominante en el Perú, no es una opción pedagógicamente viable. **Discusión.** Desde el avance de la teoría crítica hasta la pedagogía de la alteridad, pasando por la educación liberadora en el Cono Sur como la primera expresión de vanguardia educativa, emerge una educación motivada poderosamente por el dolor –fuente de aprendizaje y crecimiento– de los que se ubican debajo de cadena social alimenticia frente a una pedagogía que propaga la alegría, la anomia, la indiferencia y la pulverización de saberes locales. **Conclusión.** A partir de ese universo complejo repleto de disputas y controversias con diferentes matices que invitan a la reflexión sobre el horizonte que debe tener la educación de frontera, emerge la Pedagogía del Dolor, doctrina acreditada para enseñar por medio de las experiencias de tensión, sufrimiento e indignación al hombre de Montaña absorbido por la dinámica del poder monetario, quien, ahora resiste y busca su emancipación por medio del *Amuyawi* naciente.

Palabras clave: Educación; pedagogía crítica; escuela pública; políticas educativas; América Latina.

Abstract:

Purpose. The central supposition of the essay maintains that the Pedagogy of Pain is conjugated, materialized and nourished through the *Amuyawi* of the Border as emerging thinking of the America of Colors; in the same parallax, it assumes that the pedagogy of joy, modeled by the dominant curricular educational supercycle in Peru, is not a pedagogically viable option. **Discussion.** From the advance of critical theory to the pedagogy of alterity, passing through liberating education in the Southern Cone as the first expression of educational vanguard, an education powerfully motivated by pain emerges –a source of learning and growth– of those who are located below the social food chain in the face of a pedagogy that spreads joy, the anomie, the indifference, and the pulverization of local knowledge. **Conclusion.** From this complex universe full of disputes and controversies with different nuances that invite reflection on the horizon that border education should have, the Pedagogy of Pain emerges, an accredited doctrine to teach through experiences of tension, suffering and indignation to the Mountain man absorbed by the dynamics of monetary power, who now resists and seeks his emancipation through the rising *Amuyawi*.

Keywords: Education; critical pedagogy; public school; educational policies; Latin America.

Resumo:

Objetivo. O pressuposto central do ensaio detém que a Pedagogia da Dor é conjugada, materializada e nutrida por meio dos *Amuyawi* da Fronteira como um pensamento emergente da América das Cores; da mesma forma, pressupõe que a pedagogia da alegria modelada pelo superciclo do currículo educacional dominante no Peru não é uma opção pedagogicamente viável. **Discussão.** Do

avanço da teoria crítica à pedagogia da alteridade, passando pela educação libertadora no Cone Sul como a primeira expressão de vanguarda educacional, surge uma educação poderosamente motivada pela dor –fonte de aprendizado e crescimento– daqueles que estão na base da cadeia alimentar social, diante de uma pedagogia que propaga a alegria, a anomia, a indiferença e a pulverização do conhecimento local. **Conclusão.** Desse universo complexo, repleto de disputas e controvérsias com diferentes nuances que convidam à reflexão sobre o horizonte que a educação de fronteira deve ter, emerge a Pedagogia da Dor, uma doutrina credenciada para ensinar por meio das experiências de tensão, sofrimento e indignação ao homem da Montanha absorvido pela dinâmica do poder monetário, que agora resiste e busca a emancipação por meio do emergente *Amuyawi*.

Palavras-chave: Educação; pedagogia crítica; escola pública; política educacional, América Latina.

Introducción

Partir por el dolor de lo que se tiene y conoce frente a las dinámicas emergentes que le ha tocado vivir a las civilizaciones del Sur peruano, es un comienzo proporcional a lo que no se tiene ni conoce; pues, comprender aquello que invalida los avances de una pedagogía fundamentado en el dolor de los que caminan con los callos que hablan por sí mismos en cada paso dado, es urgente y una prioridad. La pedagogía actual se sustenta en la alegría formulado para sus actores educativos desde el Currículo Nacional, documento oficial que muestra la visión de la educación que se desea para todos los estudiantes estimulados a desarrollar contenidos y aprendizajes para el desenvolvimiento de su vida presente y futura ([Ministerio de Educación, 2017](#)), pero lejos de configurar un proyecto propiamente educativo de carácter nacional, emerge como una nueva herramienta de regulación para hacer congruente el modelo de mercado ([Vázquez, 2015](#)). En tal sentido, la pedagogía de la alegría impulsa todo un sistema de capacitación para el mercado, olvidando la verdadera esencia de la educación, el cual es: enseñar, aprender y reconocer la conjunción del sistema

de libertades que el hombre puede alcanzar y cuáles son los límites de la justicia. Como contrarréplica, los pueblos ubicados en la *Muchedad*, vocablo que hace referencia a las categorías reconocidas como: *periferia, otredad, invisibilizados, fronterizos, tercer mundistas, indígenas, originarios, indigentes, excluidos, silenciados, pobres, no contactados y subalternidad* (Huanca-Arohuanca, 2022), levantan y alzan su voz contra aquellas fórmulas de control sociopolítico utilizado como vehículo por la pedagogía de la alegría favorable a los intereses de los poderosos que han comprado al juez en el juego de la resistencia.

Particularmente en el escenario peruano, se maneja el Currículo por Competencias, Capacidades, Desempeños, Estándares y otros asfaltos que son agregados para parchar determinados agujeros que deja la autopista de una pedagogía de la alegría. Dicho de otro modo, en todo momento se sugiere al maestro de aula para que sus estudiantes aprendan bajo una dinámica motivacional que lleve como regla general el cliché de la alegría con mezcla de felicidad. Evidentemente, el maestro contempla y adapta tal realidad que le vuelve prisionero de la felicidad; vale decir, este actor está condenado a sonreír a pesar de que el país entero esté en un caos total, que su vida esté atravesando una separación a causa de la infidelidad de su mujer o viceversa, que haya perdido un hijo en un accidente automovilístico, que la historia que va contar a sus alumnos no tenga sentido, que el ejercicio de matemáticas no encuentre coherencia ni solución, que la casta directoral de la institución le presione de cerca, que el Ministerio de Educación le evalúe cada dos años para encontrar alguna anomalía, que el sueldo mensual no le alcance para nada, que la gente hable mal de su labor, que le escupan en la calle, que sus estudiantes se burlen de su traje y, por último, que la carrera que estudió sea el menos valorado por el Estado y la sociedad civil. A pesar de todo, el docente debe sonreír y fingir que a él nada le afecta.

En ese orden de ideas, el sistema educativo peruano debe poner atención en el tipo de pedagogía que propone para los actores educativos en general y ver si este está funcionando correctamente o no dentro de la atmósfera que implica los Andes del Cono Sur. Cuando se intenta responder a lo anterior, de seguro la respuesta es un rotundo no, ya que en términos cuantitativos y cualitativos no

hay logros destacables que refuercen la pedagogía de la alegría. A modo de vigorizar lo precedente, las escuelas y colegios actuales siguen funcionando como prisiones, pero no como prisiones donde se cumplen las reglas que propone tal institución, sino como prisiones que operan de modo clandestino, donde algún reo tiene el control total de la comunidad y consecuentemente organiza desde allí una serie de planes macabros para difundir el miedo y el terror a la sociedad civil. Si la analogía es correcta, la pedagogía de la alegría en el Perú tiene normas frágiles para educar al estudiantado, ya que es normal observar la falta de respeto de los estudiantes hacia sus maestros o a la misma institución, tal parece que esos estudiantes asumen el papel del reo dominante de la política de la prisión del sistema. Hoy, las prisiones educativas ubicados a más de 3000 msnm. imparten el fetiche de la alegría y dan por sentado que sin este la escuela no es posible. En términos más precisos, a pesar de que la mayoría de cosas funcionen mal en las instituciones educativas y en el país, los actores educacionales de enseñanza deben seguir laborando como si no pasara nada, incluso mintiendo y creando fantasías en sus estudiantes que parecen tener todo a su favor. A partir de ahí, se necesita un punto de inflexión diferente y generar un nuevo rumbo para la educación de Montaña, puede entonces, entrar como alternativa la Pedagogía del Dolor y corregir estratégicamente las fallas del superciclo educativo actual.

La Pedagogía del Dolor no solo podría dar solución a los problemas de anarquía estudiantil, si no, terminaría dando por sentado otra alternativa de enseñanza y, por consiguiente, generar una educación de calidad basado en reglas razonables para la comunidad educativa en general y, hacer comprender que, la educación está diseñada para la búsqueda de la libertad y la justicia social que nada tiene que ver con capacitar para el mercado global. La pedagogía del dolor es la enseñanza a partir de lo que se siente en momentos de tensión y agonía, pero también es aquel aprendizaje recibido con el sufrimiento de una realidad que no encuentra los puntos de conexión entre los que viven en la élite de la esfera de dominación frente a los que habitan las profundas y sangrientas realidades de hambre y sed en la escala piramidal. La pedagogía del dolor anula las prisiones hipotéticas a través de la indignación y el padecimiento de hombres y mujeres que anuncian: aquí algo funciona mal que debe ser resuelto desde la raíz. En

ese marco de contingencias, la pedagogía que se pretende desarrollar a través de la enseñanza-aprendizaje, debe partir desde el dolor de la *Muchedad* y la indignación hacia las pretensiones de colonización por los sectores de poder contra la escuela pública y, por último, se debe enseñar con el dolor asumiendo el nuevo formato de pensamiento denominado: *Amuyawi* de Frontera.

Pedagogía del Dolor en los Andes

La dinámica de educar en los Andes, parte desde la visión medular de que en la escuela *la letra entra con sangre* y el que lo recibe no está habilitado para quejarse ni debe reprochar al quien enseña. Es sin lugar dudas una formación que enseña la resiliencia y la autopoiesis en sentido estricto, pero a la vez enseña el respeto y ciertos grados axiológicos bajo la lupa ética. En contraposición, algunos estudiosos pretenden maquillar la historia considerando que lo anterior pertenece a la vieja escuela que desde el Museo de Zaragoza se instauró en la pintura de Francisco de Goya, donde colocaba la palabra *la letra con sangre entra* por los años 1780-85. En los Andes del Perú, esa forma de enseñanza está tipificado en las civilizaciones aimaras y quechuas que tienen más allá de quinientos años de gestación. Como ejemplo neural, en los aimaras, la denominación original referente al enunciado polémico para la pedagogía actual de *la letra entra con sangre* es: *yatichawix wilampiw mantani*, haciendo una referencia tácita hacia la enseñanza de los mismos en distintas actividades y ocupaciones, pero no necesariamente incurriendo al maltrato o a la destrucción de los que aprenden, sino como un tratado deliberado y consciente de *pagar* por no aprender correctamente lo que se debe aprender.

Ahora bien, el párrafo anterior no pretende para nada fomentar la violencia hacia los estudiantes actuales, sino resaltar el dolor que en sentido negativo emerge desde el individuo con deficiencias, pero que alcanza el sentido complejo del nivel de comprensión de que cometer errores y ciertos vicios es una falta grave, así como un homicidio en primer grado. Dicho de otro modo, si una persona no logra aprender el conocimiento básico del bien y el mal, este podría en el futuro cometer genocidios masivos o en su contrariedad podría conducirlos a buen

terreno. A modo de ejemplo ilustrativo, en los continentes asiáticos existen escuelas de artes marciales que enseñan defensa personal para el cuidado de aquello que se conoce como resguardo de la vida y, hay otras, que por su carácter sombrío enseñan a quitar la vida como expresión artística. Llevado a tal grado de abstracción el análisis, los seres humanos que no estén en la disposición de canalizar sus impulsos más patibularios, deben comprender que existe una sanción ejemplar y, la elección está solamente en ellos; es decir, o bien aprenden a diferenciar el bien del mal dentro un campo civilizatorio razonable o asimilan por la fuerza coercitiva dirigido por el imperio de la ley.

Con seguridad, se puede expresar que aquello no cabe en el campo educativo y desestima los derechos humanos alcanzados en los adolescentes. No obstante, muchas personas necesitan comprender la diferencia del bien y el mal a través del dolor. La humanidad se ha acostumbrado al lenguaje suave con características contemplativas que vendan la realidad y tutelan las intenciones catastróficas del hombre; por consiguiente, se tiene sujetos que adoptan conductas peligrosas orientados a dañar a otros donde la ley se asoma con indiferencia. La pedagogía de la alegría es como la religión que por definición ontológica es: “una falsa respuesta a los problemas humanos; en el mejor de los casos, un narcótico para el dolor de las masas oprimidas” (Pereira & Morello, 2022, p. 4). Educar bajo una mentira alborozado que alivia momentáneamente el dolor de los habitantes emplazados en la Montaña, no es la respuesta que buscan los que han despertado el *Amuyawi*. Ellos quieren conocer la realidad fáctica de sus potencialidades y debilidades para afrontar la vida, en consecuencia, desean escuchar del educador, lo trágico y doloroso en el que se encuentra el país, la familia, las escuelas, las instituciones públicas/privadas, el rol de las autoridades, las empresas privadas, el escenario artístico, el escenario deportivo, pero, sobre todo, el escenario educativo en general.

Tener como instrumento fecundante al dolor en todas las latitudes del sector educativo, puede ser una opción razonable para cambiar el sistema educacional basado en la falsa creencia de educar con amor y alegría; pues, no es verdad que la pedagogía de la alegría sea la respuesta a los problemas actuales que enfrenta la esfera educativa, más por el contrario, la fórmula de la felicidad ha

sido cómplice de las bifurcaciones entre seres humanos, donde solo se alimenta a velocidades insostenibles la brecha entre ricos y pobres. Bajo esa mirada sustancial emerge la Pedagogía del Dolor, con el propósito de hacer posible la construcción de una ciudadanía apegado a la fórmula ética del respeto hacia el Otro y atacar los tendenciosos vicios de la especie humana, tales como: corrupción, hurto, violencia, prejuicios, estereotipos, falsedades, estafas, hipocresía, asesinatos y otros males que ha naturalizado el hombre y la educación con cánones de alegría. Ahora bien, desde el marco teórico se habla que “el dolor educa a todo ser humano, lo pule y lo modela [...] el dolor es un gran educador de los hombres” (Tierno, 1994, p. 1), sin duda es una pedagogía eficiente con sentido de lógica y pertinencia cuando se desea educar con seriedad.

El dolor está presente en cada paso dado de la existencia humana, más todavía en los aimaras que mejor expresan ese sentimiento. El dolor se perpetra en diferentes estados afectivos, ya sea cuando se escucha hablar a los lugareños de Montaña sobre los problemas existentes en el país o cuando de educación escolar se trata, aquí algunas palabras que más llaman la atención: *markax jan wali jaqinakamp apnaqatätapax sinti chuym ch'allxtayitu* —duele demasiado que mi país esté gobernado por personas de mal vivir— la versión en el idioma aimara expresa correctamente el dolor con directo vínculo hacia el corazón desangrado por culpa de gobiernos corruptos en el Perú debelando poéticamente la indignación de los habitantes. Por otro lado, cuando entra a tallar el vocablo: *wawajaji jan yatjjatañ munki ukhajja, wal chuym usuyitu* —duele mucho cuando mi hijo no quiere estudiar— aquí la expresión nuevamente hace referencia al corazón destrozado del padre por el vástago que no se compromete con la educación. A partir de ahí se llega a la conclusión de que las culturas andinas presentan diversos dolores, sean físicos, psicológicos, éticos, políticos, religiosos o educativos que visibilizan con inflexibilidad la debilidad del hombre (Orellana, 2001).

Antes que nada, el dolor aproxima a la realidad y permite pensar que la muerte es un final no esquivo para los seres humanos, porque después de todo, la vida debe ser valorada y aprendida a través del dolor como experiencia. El tal caso,

conviene recordar el siguiente apartado:

El dolor es el mejor maestro de la vida, pues nos enseña a vivir el presente en plenitud, más que cualquier otro sentimiento, y puede convertirse en verdadera terapia para aquellas personas que hacen un problema de todo, se quejan por lo más mínimo y no aciertan a vivir el presente de forma plena porque, o bien traen al presente de cada día todo lo negativo del pasado, o bien se inquietan tanto por un futuro incierto que también destruyen su presente. (Tierno, 1994, p. 2)

Toda actividad dolorosa canaliza la subsistencia y conduce a vivir sin desesperación respecto a lo que ocurrió y lo que está por venir, si se traslada la analogía precedente al espacio educativo actual, se admite que el dolor es el catalizador educativo por excelencia frente al control social desarrollado por el sistema educativo hegemónico. Según cuentan los habitantes de la *Muchedad*, es una enseñanza de primer nivel que impacta al corazón para moldear la manera de pensar referente a lo establecido y valorado como verosímil. Visto de otra manera, la Pedagogía del Dolor es un enfoque educativo que se basa en la idea de que el sufrimiento y la adversidad pueden ser fuentes secuenciales de aprendizaje y crecimiento. A diferencia de las pedagogías tradicionales en el Cono Sur que se centran en la alegría y la motivación como impulsores del proceso educativo, la Pedagogía del Dolor reconoce que el dolor, la indignación y las tensiones sociales pueden ser poderosos enzimizadores para el cambio y la transformación de la educación contemporánea. De hecho, busca romper con las estructuras opresivas y desigualdades presentes en la sociedad y en el sistema educativo. Así mismo, reconoce que hay realidades de sufrimiento, marginación y exclusión que deben ser abordadas y superadas desde el horizonte de sucesos paralelo al uso del *Amuyawi* de los pueblos con historia y conocimiento.

La Pedagogía del Dolor se aparta de la idea de que la educación debe ser únicamente alegre y motivadora, dado que reconoce la realidad de muchos actores educativos obligados a enfrentar desafíos y situaciones adversas frente

a un sistema brutalmente adverso y seriamente cuestionado por ser favorable solo para el mercado. A partir de ahí busca proporcionar un espacio seguro y de apoyo donde los estudiantes/profesores puedan explorar y reflexionar sobre sus propias experiencias de dolor y sufrimiento, pero teniendo en cuenta que las cosas mejorarán y el superciclo educativo hegemónico se romperá. De manera que, el personal pedagógico y los actores discentes deben trabajar de modo articulado para comprender y enfrentar los problemas que afectan a su comunidad; puesto que, es un enfoque educativo que reconoce el sufrimiento y la indignación como motor esencial para el aprendizaje y la transformación escolar. En este nuevo formato de pedagogía, los estudiantes estarán animados a compartir sus historias y escuchar las experiencias de los demás, creando así un ambiente de respeto mutuo, apoyo solidario e intercambio de narrativas sin marcas que patrocinar. En lo esencial, la Pedagogía del Dolor busca promover la conciencia social, la acción transformadora y la revolución académica más importante de los últimos años en la América de Colores.

El *Amuyawi* de Frontera en el superciclo educativo

Se ha ensayado en la América de Colores, sin excepción, otras maneras de responder al sistema educativo dominante, el cual fue expresado en la pedagogía de la alteridad en paralelismo con la pedagogía crítica. Ambas corrientes pedagógicas se enfocan en promover la valoración, el respeto por la diversidad sociocultural, la empatía y el reconocimiento del Otro, pero con alto tenor por la búsqueda de la transformación estructural de clases. Los dos consanguíneos se fundamentan en la idea de que la educación debe ser un instrumento para promover la justicia social y la emancipación de los individuos que están ubicados en los rincones más alejados del globo. Conviene entonces primero desarrollar el enfoque crítico, situando así a Paulo Freire [1921-1997], pedagogo brasileño cuyo objetivo primordial se asentó en la concientización y liberación del hombre a través de la educación, tal como se consolida en su obra más importante, *Pedagogía del oprimido*, enfocado eminentemente en la igualdad, el diálogo y la metamorfosis social (Freire, 1970, 1999, 2012); otro de los pedagogos que entra a la escena crítica es Henry Giroux [1943-], referente

clave de la *Teoría y resistencia en educación*, aquí centra su atención en la relación entre educación y poder, y aboga por una pedagogía que forme ciudadanos críticos y comprometidos con la transformación social (Giroux, 2003a, 2003b, 2004, 2015); también salta a la vista una de las mayores exponentes de la teoría feminista, Bell Hooks [1952-2021], educadora y escritora del texto *Enseñando a transgredir*, donde aborda la importancia de desafiar las normas y los sistemas de opresión en la educación, planteando estrategias para fomentar la participación activa de los estudiantes y la inclusión de diversas perspectivas (Hooks, 2013); otro de los destacados teóricos de la pedagogía crítica es Peter McLaren [1948-], pionero en aplicar su enfoque filosófico en el contexto de la educación urbana-multicultural expresado en su obra *Pedagogía crítica y cultura depredadora*, en el cual analiza sustancialmente las relaciones entre capitalismo, colonialismo y educación con inserción de alternativas para una pedagogía liberadora (McLaren, 1994; McLaren & Farahmandpur, 2008); por último, entra a tallar el pedagogo crítico Michael Apple [1942-], quien al igual que Giroux ha investigado las relaciones entre educación, poder y desigualdad en su célebre manuscrito, *El conocimiento oficial. La educación democrática en una era conservadora*, examinando los mecanismos mediante los cuales los sistemas educativos reproducen y perpetúan las desigualdades sociales (Apple, 1993). En efecto, los anteriores son exponentes más representativos del círculo contemplativo de la pedagogía crítica que, fue adoptado, por distintos niveles y agentes que hacen posible la educación de frontera.

En la misma línea y objetivo, surge la pedagogía de la alteridad que retoma el reconocimiento del Otro desconocido que habita en general en las montañas gélidas de la sierra o en la jungla más profunda que nadie imagina, pero por su pertenencia y diferencia debe ser incluido al nuevo sistema educativo retomado por la propuesta de Paulo Freire. Se cree evidente mencionar por tanto a los principales pensadores de la pedagogía de la alteridad, comenzando por el filósofo Jacques Rancière [1940-], promotor de la igualdad intelectual y defensor de los individuos con capacidad de pensar y aprender la importancia de la emancipación intelectual y el diálogo igualitario en la educación explicado en su mejor figura literaria: *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual* (Rancière, 2007); a continuación aparece la figura del

sociólogo francés Edgar Morin [1921-], difusor de la teoría de la complejidad y conciencia global desde la educación promotora de la comprensión de interconexiones y diversidad cultural (Morin, 1996); además, se suma desde España el investigador Xavier Bonal [1963-], quien ha trabajado en el ámbito de la educación intercultural, la desigualdad educativa y la importancia de una educación inclusiva en el amplio abanico de la especie humana (Bonal, 1998); por último y no por eso menos importante, aparece indescritiblemente la filósofa norteamericana Martha Nussbaum [1947-], encargada de promover una educación basado en el desarrollo integral y el reconocimiento de diversas culturas por medio de una educación para la ciudadanía mundial (Nussbaum, 2010, 2016). Como se aprecia, la pedagogía de la alteridad reúne y se nutre de diversas corrientes y perspectivas preocupados por la educación dominado por el superciclo del sistema extractivo-neocapital.

Parece quedar claro a nivel macro que, los antecedentes del *Amuyawi* de Frontera o *Muchedad* se encuentran en la pedagogía de la alteridad y crítica, pero visto desde la perspectiva local, el núcleo en expansión, inicia con la apertura de un sistema educativo informal en los Andes del Sur peruano por los Adventistas y, como contrarréplica, entra al debate la propuesta pedagógica liberadora de Manuel Zúñiga Camacho, quien fue creador de la primera Escuela Rural Indígena en el Altiplano puneño, donde se ponía primero el código ancestral y lo que se pensaba desde la indignación, antes que un idioma hegemónico o el pensamiento occidental. Sin embargo, la primera propuesta fue el que terminó absorbiendo a la segunda, dando pie al inicio de la dinámica de poder centrado en construir un patrón de dominación (Quijano, 2014; Cabaluz, 2015; Garzón, 2013; Montañez, 2018; Andrade, 2020) y manipulación hacia los sujetos que piensan en líneas opuestas a la pedagogía formal, a la filosofía griega y a la epistemología universal, de hecho, no había lugar para otra forma de pensamiento en el siglo XX; pues, los mismos indígenas y sus vástagos comieron del plato destinado para la saliva del dominador. En función a lo planteado, no era posible el trípode sociocolectivo entre el campesino, gamonal y los religiosos para la criatura naciente llamado educación, más por el contrario, lo único que se fortaleció fue el gamonalismo como “dominación del poder local que ejercían los mistis (señores), terratenientes, mestizos o blancos, sobre las

masas indígenas y campesinas, en diferentes partes de la sierra peruana” (Cabrera & Castro, 2023, p. 94). En seguida, la búsqueda de un nuevo formato de pensamiento en coalición con la libertad fue completamente desechado del sistema educativo. Hoy, solo se enseña a fabricar piezas intercambiables, formar algún emprendimiento para abrir los bolsillos monetarios y vivir una imitación de vida deseada por los dominadores.

Importa y por muchas razones explicar el por qué la educación liberadora no terminó consolidando una fórmula de pensamiento genuino para los indígenas o campesinos. La respuesta puede aproximarse en la carencia de pensadores contrasistema en el tiempo comprometidos con su gente y las cargas sustanciales del cual forman parte. La otra respuesta aclara que faltó la creación de una categoría lo suficientemente visible y alejado de las ideologías en tendencia que quitaron el protagonismo a las teorías planteadas desde la *Muchedad*; pues, a partir de ahí se concibe que la mejor manera de perfeccionar una teoría es colocando al debate todos los argumentos contrahegemónicos con sustento absoluto del intelectual orgánico. En los Andes del Sur no se ha construido un pensar que enfrente los lineamientos de la educación dominante, a pesar de haber formulado entre 1920 a 1960 la aclamada Educación Rural Bilingüe en el Altiplano bajo la tutela de insignes personajes como: José Antonio Encinas, Francisco Chukiwanka Ayulo, María Asunción Galindo, José Portugal Catacora, Humberto Luna, Emilio Vásquez, Manuel Núñez Butrón, Anselmo Molleapaza, Juan Francisco Deza Galindo y Eustakio Aweranka. No obstante, todavía es precario la cantidad de intelectuales en el marco operativo de la pedagogía de frontera y, más todavía, cuando solo José Antonio Encinas fue el que más resaltó en la escena internacional con su célebre obra: *Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú*, donde expuso los diferentes problemas educativos en el Sur y postuló una educación subalterna que llegue a la mayoría posible y con altos grados de secularización frente a un enemigo silencioso como la doctrina religiosa (Encinas, 2009). Es verdad que Encinas fue reconocido en su momento como uno de los pensadores más prolíficos de la educación en el Perú, pero la carencia de secuencialidades y fanáticos con ansias de impulsar su doctrina, terminaron negando la visibilidad de la teoría de la alteridad enfocado en/desde el Altiplano para la América de Colores.

Una vez ubicado el problema, es momento de expresar y dar por sentado las bases de una educación bajo el *Amuyawi* de Frontera, posición epistemológica, política y pedagógica que debe ser desarrollado en el marco de los aprendizajes del mundo, la naturaleza, la realidad social, la injusticia, la explotación, la exclusión y el dolor, pero con la esperanza de ver a los oprimidos en libertad ([Cabaluz-Ducasse, 2016](#)), haciendo que las ataduras y los modelos de dominación persistentes en el siglo XXI se desvanezcan por completo. Así mismo, hay que recordar a los actores educativos que, el *Amuyawi*, tiene la capacidad de influir y obsequiar el poder o la destrucción a los hombres, porque es una idea viviente heredera de las altas montañas al cual hombres y mujeres rinden homenaje. Puede en esa línea encajar las palabras del escritor etnólogo más importante del Perú, José María Arguedas [1911-1969], cuando mencionaba:

Así como las montañas y los ríos tienen poder sobre los seres vivos y ellos mismos son seres vivos, todo lo que hay en el mundo está animado a la manera del ser humano. Nada es inerte. Las piedras tienen “encanto”, lloran si no pueden desplazarse por las noches, están vinculadas por odios o amores de ellas o que, simplemente, se posan sobre su superficie... Y todas estas cosas vivas están relacionadas entre sí. Las montañas tienen ciertas zonas especialmente sensibles sobre las cuales el hombre puede reposar pero no quedarse dormido, a riesgo de que la montaña le transmita alguna dolencia que puede ser mortal. ([Arguedas, 1966, pp. 7-8](#))

La educación de calidad no es aquella que sucumbe ante los proyectos dominantes expresados en políticas educativas y decisiones del Estado o el mercado ([Vázquez, 2015](#)), sino es aquella que tiene como génesis a la naturaleza y reconoce el poder del mundo animado por las grandes montañas y cordilleras capaces de oír la oración de los pobres; ya que, ellos sienten, imprecán, cuestionan, aprenden y, a la vez, enseñan una serie de saberes ancestrales a los hombres actuales. Es verdad, como dice Arguedas, si los hombres asimilan la dolencia de las montañas perforadas por la ambición

monetaria, estos recibirán la ira de los Dioses andinos o *Apus*, sin embargo, si el corazón de los hombres posee la buena voluntad, de seguro los mismos Dioses de Montaña premiarán tal acto y llenarán de un *Amuyawi* potente capaz de comprender el bien y el mal. Pero ¿cómo se entiende al *Amuyawi* de Frontera o *Muchedad* en el escenario educativo? La aproximación a la respuesta se encuentra en un estudio realizado por el pensador contrasistema Jesús W. Huanca-Arohuanca [1989-], titulado: *Otros Dioses también respiran: Amuyawi (pensar) desde la Muchedad y el método imprecativo-contrapoder frente a la epistemología universal*, aquí realiza el deslinde oficial del *Amuyawi* frente a la ciencia universal, poniendo énfasis en:

... el *Amuyawi* como significado nuclear *per se* del pensar de la *Muchedad* o la filosofía de la mayoría está ubicada fuera de la centralidad de la ciencia. Sin espacio de perplejidades, *Amuyar* no implica un contenido de superioridad o dominio hacia el otro, el *Amuyawi* está situado con finalidades resolutivas de algún conflicto taxativo o perentorio de los problemas gestados en los espacios. diversos ([Huanca-Arohuanca, 2022, p. 71](#))

Acopiando el planteamiento del autor, se entiende que el *Amuyawi* es el pensar emergente de los pueblos de frontera o *Muchedad* dentro de la órbita del capitaloceno global destructor del pensar local a través de la ciencia universal. Esta nueva forma de pensar busca la suscripción en la academia y ser reconocido como la columna dorsal de las Humanidades, Educación y las Ciencias Sociales, pero guarda el respeto necesario hacia otras formas de pensamiento. El *Amuyawi* debe ser conceptualizado como un paradigma democrático en los círculos metodológicos de investigación, porque es el pensar que representa a los miles de pueblos originarios sin hasta ahora una bandera metodológica. Esta forma de pensamiento obliga la creación del Método Imprecativo-Contrapoder [MIC], quien se sustenta en la variedad de posibilidades que un intelectual, un sujeto a pie, un obrero, un hombre del campo, un pensador, un estudiante y una mujer puede hacer, cuestionar, juzgar, denunciar y sacar a flote las debilidades, las patologías y contradicciones del

sistema imperante. Es decir, el sujeto que analiza y estudia la realidad de los acontecimientos humanos y no humanos dentro de la esfera de dominación, puede apelar con la verdad y denunciar los procesos de barbarie que se está haciendo contra el planeta en conjunción a los seres que habitan en él. De modo que, esta fórmula sigue su propia dinámica, lógica, política, ideología, regla y sentido cuando se aplica en un trabajo normal de investigación. Más adelante el ya mencionado autor argumenta:

En la *Muchedad* de la América multiversal, el *Amuyawi* germina y crece en las asambleas populares realizados al ojo público, garantizando así la transparencia de lo pensado. No existe de ninguna manera un *Amuyawi* mejor que otros, todos adquieren trascendencia y son considerados como contribución resolutoria al problema, excepto los que son redundantes. De manera que, *Amuyar* es lo mismo que pensar desde la colectividad con limpidez, por así decirlo, pensar es *Amuyar* con la pureza misma de la esencia humana encontrado en la *Muchedad* de América. Es más, la categoría pensar debe ser desplazado por el *Amuyawi* en todos los apartados estamentales de la ciencia si se quiere lograr el cambio sustancial y la verdadera descolonización. (Huanca-Arohuanca, 2022, p. 71)

Una vez alcanzado el nivel de abstracción sobre el significado del *Amuyawi*, su origen concreto se pone a flote en las magnas asambleas con participación popular y el código cognoscible, donde las disímiles formas de pensamiento sobre el abordaje de los problemas más recurrentes son analizadas, reflexionadas y deliberadas hasta lograr alternativas satisfactorias y vinculantes a la realidad de cada civilización. El *Amuyawi* tiene diferentes formas de manejo sintagmal y gramatical; cuando se utiliza como verbo se convierte en *Amuyar* que es igual a *pensar* y, si solo se enuncia como *Amuyawi*, el resultado es *pensamiento*. Bajo ese axioma, el idioma Aimara se comporta con alto nivel de polisemia, por lo que la categoría *Amuyawi* es utilizado con diferentes niveles de estrategia y necesidad por los expertos en el idioma, más todavía, por los pensadores contrapoder o decolonial. De ahí, *Amuyar* desde/con la colectividad

es el punto de inflexión frente a un pensar centrado en un solo sujeto con contenido prejuicioso e intencional que pretende transgredir la transparencia y la verdad (Huanca-Arohuanca, 2023). Probablemente es la última línea el que rompe definitivamente el pedestal de la epistemología, la filosofía y las multiplataformas de colonización implantados por el occidente hacia los pueblos de la *Muchedad*; porque, reemplazar la palabra filosofía por el *Amuyawi* de la América de Colores no es nada fácil, requiere por el contrario un proceso sistemático que opere desde el corazón de los que ahora hablan y expresan los hechos de dolor.

El *Amuyawi* es una invitación a perforar las pedagogías, silogismos, creencias, epistemologías y discursos que niegan el pensar de la gente fuera de la academia. Ahora bien, el *Amuyawi* dentro del escenario educativo, debe ser movilizado por todos los canales que dispone el Ministerio de Educación, siendo tres los caminos más precisos: primero, el *Amuyawi* de Frontera debe ser interconectado al lenguaje cotidiano en la comunidad educativa en general, siendo la principal política de Estado: segundo, esta forma de pensamiento debe ser insertado en los textos escolares de Educación Básica Regular sin excepción; tercero, las universidades tienen la invitación abierta de conocer, reconocer y aplicar el MIC. Retomando la pregunta: ¿cómo se entiende el *Amuyawi* en el escenario educativo? Este paradigma se comprende que nace para construir, generar y recobrar la autonomía de los pueblos periféricos desde la esfera educativa. Se puede decir que es la antítesis de la pedagogía de la alegría, quien enseña una realidad llena de quimeras y utopías sobre el mundo en el que circula el estudiante, el profesor, los padres de familia y la sociedad civil. El *Amuyawi* de la América de Colores, está diseñado a expresar al oído de los que fingen la sordera y la ceguera que, el mundo no es lo que acostumbran a enseñar en las aulas, el mundo es cruel, horrible, engañoso, vacío y peligroso por la intervención del hombre que busca prevalecer su verdad, su filosofía, su gnoseología, su política, su religión y su pedagogía. Como epílogo de la reflexión, la idea es seguir buscando incansablemente una pedagogía lo más transparente y verosímil frente a las téticas intenciones de los poderosos y amos del mundo.

Conclusiones

El sistema educativo en el Cono Sur está obligado a evaluar su enfoque pedagógico y su efectividad en el contexto andino, sabiendo que las instituciones educativas actuales funcionan como prisiones clandestinas, controladas por unos pocos individuos que conmemoran el miedo y el terror dentro de la comunidad. Parece así mismo que las instituciones escolares han sido absorbidas por elementos fascistas conformados por algunos grupos estudiantiles y, en la otra orilla, se encuentran los maestros debilitados por aquel sistema que disfruta su papel como opresor. Ante esa situación emerge la propuesta de la Pedagogía del Dolor, doctrina destinada a enseñar y aprender por medio de las experiencias de tensión, sufrimiento e indignación. La Pedagogía del Dolor tiene un enfoque transformador que desafía las dinámicas de poder y enfatiza la importancia de enseñar desde la perspectiva del dolor y la precariedad. Para tal escenario se introduce el concepto de *Amuyawi* fronterizo como un nuevo marco de pensamiento a adoptar en esta pedagogía.

Por mucho tiempo se ha manejado el discurso del poder en la educación bajo el paraguas de la pedagogía de la alegría, teoría que busca educar bajo un enfoque positivo lleno de mitos e historias fantásticas impartidos a los estudiantes que recién inician a caminar y encontrar su estabilidad racional y emocional. Aunque algunos expertos consideran que la Pedagogía del Dolor forma parte de la vieja escuela, esta se mantiene presente hasta la actualidad en la región de los Andes. Sin embargo, es importante destacar que esta visión no promueve la violencia hacia los estudiantes actuales, sino que resalta el dolor como una experiencia positiva que puede conducir al individuo a comprender con mayor claridad la importancia de diferenciar el bien y el mal. La Pedagogía del Dolor reconoce que el sufrimiento y la adversidad pueden ser fuentes de aprendizaje y crecimiento; ya que busca romper con las estructuras opresivas y desigualdades presentes en la sociedad y el sistema educativo de frontera. Cabe señalar que esta doctrina reconoce la existencia de heterogéneas realidades de sufrimiento, marginación y exclusión que deben abordarse y superarse a partir de la promoción del trabajo conjunto entre el personal docente y los estudiantes en la nueva educación.

El *Amuyawi* de Frontera es una poderosa emoción que implica una conexión profunda, un sentimiento de sangre y un compromiso multidimensional entre todos los habitantes de la *Muchedad*. Una vez llevado su análisis al campo educativo, se encuentra con la pedagogía crítica, quien se perfila secuencialmente de cara con la pedagogía de la alteridad para con la misma emoción plantear la emancipación del hombre por medio de la educación. En función a la axiomatización precedente, la educación bajo el *Amuyawi* de Frontera tiene el propósito de generar y desarrollar mecanismos de contrapoder en el marco de los aprendizajes del mundo globalizado, la naturaleza contaminada, la realidad social mediatizada, la injusticia legalizada, la explotación industrializada, la exclusión politizada y el dolor normalizado; pues, tiene la esperanza de liberar a los oprimidos por el superciclo educativo que resguarda a la pedagogía de la alegría. Así mismo, reconoce el poder de las montañas y cordilleras como entidades vivientes y busca influir en los hombres y obsequiarles poder o destrucción. El *Amuyawi* es un paradigma democrático que busca la suscripción en la academia y representar a los pueblos originarios, puesto que se entiende como el pensar emergente de los mismos y debe ser conceptualizado como un método democrático tanto en la pedagogía como en la investigación. Para finalizar la edificación del *Amuyawi*, se pretende insertar cuidadosamente en la educación a través del lenguaje cotidiano, los textos escolares y la aplicación del MIC diseñado intencionalmente para construir y recobrar la autonomía de los pueblos periféricos desde la esfera educativa y desafiar las pedagogías dominantes en el Cono Sur.

Referencias

- Andrade, V. M. (2020). La Teoría Crítica y el pensamiento decolonial: hacia un proyecto emancipatorio post-occidental. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 65(238), 131–154. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2020.238.67363>
- Apple, M. W. (1993). *El conocimiento oficial. La educación democrática en una era conservadora*. Editorial Paidós.

- Arguedas, J. M. (1966). Algunas observaciones sobre el niño indio actual y los factores que modelan su conducta. *Consejo Nacional de Menores*, 3, 1-18.
- Bonal, X. (1998). *Sociología de la educación. Una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas*. Ediciones Paidós Ibérica.
- Cabaluz-Ducasse, J. F. (2016). Pedagogías críticas latinoamericanas y filosofía de la liberación: potencialidades de un diálogo teórico-político. *Educ.Educ.*, 19(1), 67–88. <https://doi.org/10.5294/edu.2016.19.1.4>
- Cabaluz, F. (2015). *Entramando. Pedagogías Críticas Latinoamericanas. Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario*. Editorial Quimantú.
- Cabrera, F. & Castro, C. (2023). De la hacienda al socavón: mistis, gran minería y comunidades campesinas en las nuevas luchas territoriales en Colquemarca, (Cusco, Perú) c. 1969-2022. *HAAL Historia Agraria de América Latina*, 4(1), 91–109. <https://doi.org/10.53077/haal.v4i01.154>
- Encinas, J. A. (2009). *Un ensayo de Escuela Nueva en el Perú*. Lago Sagrado Editores.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo veintiuno editores. <https://fhcv.files.wordpress.com/2014/01/freire-pedagogia-del-oprimido.pdf>
- Freire, P. (1999). *Pedagogía de la esperanza. Un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. Siglo veintiuno editores.
- Freire, P. (2012). *Pedagogía de la indignación. Cartas pedagógicas en un mundo revuelto*. Siglo veintiuno editores.
- Garzón, P. (2013). Pueblos indígenas y decolonialidad. Sobre la colonización epistemológica occidental. *Andamios. Revista de Investigación Social*, 10(22), 305–331. <https://www.redalyc.org/pdf/628/62828837015.pdf>

- Giroux, H. (2003a). *La escuela y la lucha por la ciudadanía. Pedagogía crítica de la época moderna* (Tercera Ed). Siglo veintiuno editores.
- Giroux, H. (2003b). *La inocencia robada. Juventud, multinacionales y política cultural*. Ediciones Morata.
- Giroux, H. (2004). *Teoría y resistencia en educación. Una pedagogía para la oposición* (Sexta Edic). Siglo veintiuno editores.
- Giroux, H. (2015). Cuando las escuelas se convierten en zonas muertas de la imaginación: Manifiesto de la Pedagogía Crítica. *Revista de Educación*, 8, 11–26. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ/article/view/1331
- Hooks, B. (2013). *Ensinando a transgredir. A educação como prática de liberdade*. WMF Martins Fontes Ltda.
- Huanca-Arohuanca, J. W. (2022). Otros Dioses también respiran: Amuyawi (pensar) desde la Muchedad y el método imprecativo-contrapoder frente a la epistemología universal. *Revista de Filosofía*, 39(2), 67–90. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7297119>
- Huanca-Arohuanca, J. W. (2023). Dioses terrenales contra Dios: El nacimiento del Amuyawi (pensar) de Frontera para la América de Colores y el paralelismo con Slavoj Žižek. *Revista Izquierdas*, (52), 1–26. <http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2023/52/art14.pdf>
- Mclaren, P. (1994). *Pedagogía crítica, resistencia cultural y la producción del deseo*. Aique Grupo Editor.
- Mclaren, P. & Farahmandpur, R. (2008). *La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo: una pedagogía crítica*. Editorial Popular.
- Ministerio de Educación. (2017). *Currículo Nacional de la Educación Básica*. MINEDU.
- Montañez, D. (2018). La teoría del sistema-mundo es negra y caribeña: capitalismo y racismo en el pensamiento crítico de Oliver Cox. *Tabula*

Rasa, 28, 139–161. <https://doi.org/10.25058/20112742.n28.7>

Morin, E. (1996). *Introducción al pensamiento complejo*. Gedisa Editorial.

Nussbaum, M. C. (2010). *Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades*. Katz Editores.

Nussbaum, M. C. (2016). Educación para el lucro, educación para la libertad. *Nómadas*, (44), 13–25. <https://www.redalyc.org/pdf/1051/105146818002.pdf>

Orellana, I. (2001). *Pedagogía del dolor*. Ediciones Palabra.

Pereira, V. & Morello, G. (2022). Entre el opio del pueblo y la búsqueda de la salvación. Aproximaciones a la religiosidad vivida desde América Latina. *Revista de Estudios Sociales*, 82, 3–21. <https://doi.org/10.7440/res82.2022.01>

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. In *Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder*. CLACSO.

Ranciére, J. (2007). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Libros del Zorzal.

Tierno, B. (1994). Pedagogía del dolor. *Comunicación y Sociedad*, 7(2), 41-53. <https://doi.org/10.15581/003.7.35594>

Vázquez, M. G. (2015). La calidad de la educación. Reformas educativas y control social en América Latina. *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*, 60, 93–124. <https://doi.org/10.1016/j.larev.2014.10.001>